

Научная статья

УДК: 81'373.611

DOI: 10.5281/zenodo.16264983

**К ВОПРОСУ О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ИСКОННОЙ И ЗАИМСТВОВАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 2010–2020-Х ГОДОВ**

© 2025 Чэнь Сяюй

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

ORCID: 0009-0002-3019-0397

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе рассматриваются словообразовательные особенности экономических терминов в публицистических текстах 2010–2020-х гг. (преимущественно в газетах «Коммерсантъ», «Завтра», «News»), включая неологизмы, которые появляются в это время, проанализированы их продуктивность, словообразовательная мотивация и словообразовательные варианты. Экономическая терминология формируется под влиянием тенденции к интернационализации терминологической лексики, а также к ее адаптивности и точности, что проявляется в использовании при образовании экономических терминов заимствованных и русских морфем, включая суффиксы, выражающие абстрактные значения. В терминообразовании экономической сферы регулярность и повторяемость словообразовательных формантов обеспечивают осуществление номинативной функции языка, ясность и точность обозначения экономического явления или понятия. В процессе исследования применялись метод компонентного анализа, метод семантического анализа, статистический (для анализа частотности употребления терминов) и описательный (контекстный) анализы.

Ключевые слова: экономические термины, продуктивность, дериват, словообразовательная мотивация, неединственная мотивация, единственная мотивация, вершина словообразовательного гнезда, производное слово, производящее слово.

Для цитирования: Чэнь Сяюй. К вопросу о словообразовательных особенностях исконной и заимствованной экономической терминологии в современных публицистических текстах 2010–2020-х гг. / Сяюй Чэнь // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 129–141. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.16264983>.

Введение. Под воздействием развития общества, экономики и науки характер именованного экономического явления или понятия изменяется, что приводит к появлению новых словообразовательных моделей и изменению словообразовательных средств в экономической терминосистеме. Такие изменения влияют на семантические парадигмы и значение экономических терминов. Это определяет актуальность и новизну нашей работы, в которой предпринята попытка рассмотрения особенностей словообразовательных формантов и словообразовательных моделей в экономической терминосистеме.

Цель работы – выявление словообразовательных особенностей (продуктивность, словообразовательная мотивация, словообразовательные варианты) экономических терминов в публицистических текстах 2010–2020-х гг., включающих неологизмы, которые появляются в это время.

Цель исследования определила постановку следующих задач:

1) выявить словообразовательные особенности неологизмов, появляющихся в

публицистических текстах 2010–2020-х гг.;

2) определить особенности словообразовательных формантов в экономической терминосистеме;

3) проанализировать продуктивность слов, словообразовательную мотивацию и словообразовательные варианты.

В настоящее время экономическая терминосистема является одной из наиболее динамично развивающихся терминосистем русского языка, которая отражает важные социально-экономические процессы в обществе и активно проникает в публицистический стиль литературного языка, что вызывает изменения в составе экономической терминосистемы. В 2010–2020-х гг. появление ключевых слов под влиянием социально-экономических и научно-технических изменений активизирует словообразовательный потенциал сложных слов. Словообразовательные особенности влияют на семантические парадигмы и лексическое значение терминов.

Материалы и методы исследования. Материалом для настоящей работы послужили публицистические тексты электронных СМИ (преимущественно газет «Коммерсантъ», «Завтра», «News»), электронный ресурс НКРЯ и терминологические словари. В работе использованы методы компонентного анализа, семантического анализа, статистический (для анализа частотности употребления терминов) и описательный (контекстный) анализы.

Основная часть. Анализ 500 экономических терминов, включающих неологизмы, появившиеся в 2010–2020-е гг., позволяет сделать вывод, что большинство из них образовано преимущественно с использованием аффиксального способа словообразования и с помощью способа сложения.

В лингвистике ключевыми словами называются слова, обозначающие явления и понятия, находящиеся в фокусе социального внимания и широко используемые в качестве базовых основ, которые создают новые словообразовательные парадигмы и гнезда [4, с. 92]. В какой-то момент появление ключевых слов активизирует словообразовательный потенциал в процессе словопроизводства. Например, в конце XX века в сфере экономики термин *рынок*, гнездо которого состоит из слов *квазирынок*, *рыночник*, *антирыночник*, *рыночный*, *антирыночный*, стал ключевым словом и способствовал появлению ряда производных слов.

Ключевые слова могут приводить к появлению новой словообразовательной модели. Так, в 2020 г. в связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 слова *ковид*, *коронавирус*, *карантин* стали ключевыми словами данного периода и использовались как основы сложных слов, образованных в процессе словотворчества: ср. *карантинобонус*, *карантиномика*, *карантин-штраф*, *ковид-бизнес*, *ковид-бизнесмен*, *ковид-должник*, *ковидоллар*, *ковидономика*, *коронабезработица*, *корона-бизнес*, *коронабюджет*, *коронабюджет*, *коронаоблигация*, *корона-продажи*. Эти неологизмы образованы по модели «корень + корень», «аффиксоид (префиксоид или суффиксоид) + корень», «префиксоид + суффиксоид».

Аффиксоиды являются морфемами переходного типа, генетически восходящими к корням, а по семантике и функции сближающимися с аффиксами [7, с. 17]. Рассмотрим термины *картиномика*, *коронаномика* и *ковидономика*.

Карантиномика: *экономика при длительном карантине может быть устойчива и эффективна* [33]. Карантиномика – слово, относящееся к суффиксоидализмам, образовано от корня *карантин* и суффиксоида *номика* (сегмент слова *экономика*). Здесь *номика* имеет не только значение корневой морфемы

экономика, но и словообразовательное значение *состояние* для одноструктурных образований с данным суффиксоидом.

В исследовании Объединения экономистов *«Коронаномика в Латвии: влияние, реакция политиков и возвращение к росту»* подчеркнуто, что в плане поддержки государства Латвия во время пандемии COVID-19 существенно отстала от Литвы и Эстонии, а также многих других стран ЕС [31]. Неологизм *коронаномика* образован от префиксоида *корона* и суффиксоида *номика*, где основное значения вирус префиксоида *корона* ослабляется в пользу значения «период пандемии COVID-19».

В Беларуси заработал проект *«Ковидономика»*, который мониторит ситуацию с отечественной экономикой во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и пытается дать ответы на вызовы [35]. Здесь мотивирующие основы *ковид* и *корона* (коронавирус) имеют синонимические корреляции, что обусловлено периферией значения данных основ сложных слов. Отсюда можно сделать вывод, что семантическая корреляция мотивирующих основ сложных слов и общий суффиксоид способствуют появлению синонимии.

Среди сложных слов преобладают слова, образованные по атрибутивной модели сложения (ср. *агробиопроизводитель, аккаунт-менеджер, антиковид-выплата, апсайлинг-бренд, бизнес-идея, бюджетопотрошитель, взаимодействие, взаимозачет, грузооборот, дистант-экономика, дроноперевозки, импортозамещение, инклюзив-глобализация, инфлюенсер-индустрия, инфлюенсер-маркетинг, инфраструктура, кеи-трейдинг, крафт-продажа, лоукостер-международник, макроэкономика, микроэкономика, налогоневозвратчик, неплатежеспособность, прайм-тайм, прайс-лист, счет-фактур, тикток-рынок, трампономика, трейдинг-робот, хунтоэкономика, ценообразование, эконометрия*), и реже встречаются слова, образованные по сочинительной модели сложения (ср. *инноватор-визионер, банк-врачеватель, фискал-мытарь*).

В сложном слове *агробиопроизводитель* существуют два префиксоида *агро-* и *био-*, которые сохраняют значения их корня. Корневая морфема *-био-* является словообразовательным элементом с большой продуктивностью в современном языке [13] и характеризуется многозначностью. В сфере экономики данная морфема обычно обозначает что-то, относящееся к органической материи [18] или связанное с сельским хозяйством. Морфемы *агро-* и *био-* связаны сочинительными отношениями и образуют атрибутивную модель сложения с основой слова *производитель*, формируя двойное ограничение для значения слова *производитель*. Отсюда следует, что использование аффиксоидов в образовании сложных слов способствует продуктивности и экономии терминообразования, а также точности значений терминов профессиональной сферы.

На основе 500 проанализированных экономических терминов можно сделать вывод, что первая часть таких слов, как *инноватор-визионер, банк-врачеватель, фискал-мытарь*, образованных по сочинительной модели сложения, является изменяемой. Основы данных слов представлены в сигнификативно равной сильной позиции (ср. *Она и давит все непосильными по процентам кредитами, ордами своих «контролеров» и «правоохранителей», садистскими налогами и немилосердными фискалами-мытарями* [24]). Самостоятельное словоизменение первой части сложного слова без помощи интерфикса вызывает формальную и смысловую автономность основ слова.

Продуктивность сложения как способа словообразования определяет усиление тенденции к аналитизму, проявляющемуся в неизменяемости первого компонента [12, с. 102]. Это достаточно наглядно представлено в экономической терминосистеме, где существуют сложные слова, образованные по атрибутивной модели

сложения без интерфикса. Ср.: *В целом стратегия моей работы сейчас – это не только создание бизнес-идеи, но и дальнейшие инвестиции, развитие с целью выхода на рынок и последующей продажи* [27]. Здесь функция дефиса как интерфикса ослабляет формальную и семантическую автономность основ слова и усиливает целостность сочетания компонентов сложного слова, поэтому функция дефиса здесь соотносится с функцией союза.

Таким образом, высокая степень формальной и смысловой автономности компонентов сложения обеспечивает в определенной степени свободную сочетаемость мотивирующих основ сложных слов. Наряду с этим неизменяемость/изменяемость первой части сложного слова связана с типом отношений между основами слова. В.Г. Костомаров отмечает, что увеличение количества «промежуточных между словами и словосочетаниями образований, для которых предложено особое название – биномины» [9, с. 126]. Экономические термины без интерфикса, образованные по атрибутивной модели сложения, рассматриваются в качестве формальной и семантической единицы, где первая часть сложного слова имеет функцию определения и обозначает признак, качество, свойство слова второй части.

В терминообразовании экономической сферы помимо сложения встречается суффиксальный способ образования, который используется чаще, чем префиксальный и префиксально-суффиксальный способы. В процессе адаптации некоторые иноязычные суффиксы русифицируются. Преобладание заимствованных слов способствуют появлению заимствованных морфем, ведущему к деривационной активности того и иного образования. В экономической терминосистеме часто встречаются заимствованные слова с суффиксами *-er*, *-or* для наименований лица (ср. *девелопер*, *инвестор*, *инсайдер*, *риэлтор*, *ритейлер*, *экспортёр*) и суффиксом *-инг* (*аутсорсинг* (*outsourcing*: *outsource+ing*), *банкинг* (*banking*: *bank+ing*), *бенчмаркинг* (*benchmarking*: *benchmark+ing*), *брендинг* (*branding*: *brand+ing*)). Рассмотрим примеры:

Окончив вуз, Станислав Андреевич Гончаров устроился в консалтинговую фирму, занимающуюся правовым сопровождением бизнеса и бухгалтерским аутсорсингом [19]. Здесь суффикс *-инг* выражает результат действия, а мотивирующей основой с позиции словообразования русского языка в данном слове является существительное. В процессе ассимиляции в языке-рецепторе изменяется **категория слов языка и создается соответствующий словообразовательный формат (суффикс *-инг* (*-ing*))**.

Суффикс *-инг* может выражать и процесс действия: *Кроме того, спикеры расскажут про эффективный брендинг, использование цифровых технологий в экспорте и профайлинг (методика, позволяющая оценить психологические особенности человека на основе анализа его вербального и невербального поведения)* [25].

В процессе ассимиляции заимствованных слов повторяемость морфемы и членимость слова активизируется, что вызывает продуктивность морфемы *-инг* в русском языке. Например, мотивирующими основами слов *крекинг*, *тренинг*, *форсинг* являются глаголы, выражающие процесс действия. «Английская словообразовательная модель "глагол + *-ing*" подходит для передачи таких значений, как процесс и результат действия, инструмент и результат действия, собирательность и некоторых других» [1]. Отсюда можно увидеть, что производные слова с заимствованным суффиксом сохраняют словообразовательную модель слова-прототипа.

В связи с абстрактностью названия экономического явления такие суффиксы, как *-оство-(ество)*, *-ств(о)*, *-тельств(о)*, *-ац(и)я(-)*, *-изац(и)я(-)*, *-ость*, *-ность*, *-им-ость* имеют высокую продуктивность словообразования в экономической терминосистеме и

выражают отвлеченный процессуальный признак, понятие и состояние: *вариация* (← *варьировать*), *интеграция* (← *интегрировать*), *рекламация* (← *рекламировать*), *банкротство* (← *банкротиться*), *богатство* (← *богатый*), (*вымогатель* →) *вымогательство* (← *вымогать*), *казначейство* (← *казначей*), (*взяточник* →) *взяточничество* (← *взяточничать*), *вмешательство* (← *вмешаться*), *благотворительность* (← *благотворительный*), *движимость* (← *движимый*), (*движимость* →) *недвижимость* (← *недвижимый*), *зависимость* (← *зависимый*), *убыточность* (← *убыточный*), (*убыточность* →) *безубыточность* (← *убыточный*).

Среди проанализированных экономических терминов исконно русские термины с суффиксами *-ость*, *-ность*, *-им-ость-* мотивированы преимущественно прилагательными и выражают «явление, поступок, происшествие, обстоятельство, слово или выражение, характеризующиеся признаком, названным мотивирующим прилагательным» [26, с. 612], а термины с суффиксами *-оство(-ество)*, *-ств(о)*, *-тельств(о)*, и *-ациj-*, главным образом, образованы от глаголов и выражают процесс или результат действия, т.е. *статику* действия. Совокупность формантов какой-то группы функционирует как единый формант, выражающий общее словообразовательное значение. Наряду с этим в экономической терминосистеме большинство дериватов с данными суффиксами имеет единственную мотивацию и редко встречаются дериваты с неединственной мотивацией (другие термины: множественная мотивация, полимотивация, двойная мотивация). И.А. Ширшов выделял два типа неединственной мотивации – полимотивированность и поликоррелятивность [16]. Среди проанализированных экономических терминов дериваты с неединственной мотивацией характеризуются полимотивированностью. Рассмотрим следующие примеры:

взяточник →	взяточничество1 взяточничать →	взяточничество2
вымогать →	вымогатель → вымогательство2	вымогательство1
двигать →	движимый →	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> движимое → недвижимое </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> движимость → недвижимость1 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> недвижимый → недвижимость2 </div> </div>
убыток →	убыточный →	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> убыточность → безубыточность1 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> безубыточный → безубыточность2 </div> </div>

«При неединственной мотивации в качестве мотивирующей базы могут выступать несколько слов, актуализирующих разные деривационные связи производного слова» [14]. Из вышеуказанных примеров можно увидеть, что данные термины, имеющие полимотивированность, мотивированы разными однокоренными словами (разными частями речи), имеющими одно и то же лексическое значение.

Большинство терминов с суффиксом *-ость*, *-ность*, *-им-ость-* образовано от прилагательных, где вершиной словообразовательного гнезда является глагол. Рассмотрим это на примере терминов *движимость* и *убыточность*.

Как и в случае с банками, судебные приставы по исполнительным листам ФНС активно работают лишь с суммами, по которым в рамках исполнительного производства взыскание может быть возложено на достаточно ликвидную

движимость (как правило, автомобиль) или же *недвижимость* [20]. Суффикс *-им-* указывает на причастие настоящего времени от глагола *двигать*. «Значение слов с производной основой всегда определимо посредством ссылки на значение соответствующей первичной основы» (точнее – слова с первичной основой) [2, с. 421]. В данном фрагменте слово *движимость*, под которым понимается перемещаемое имущество, с одной стороны, получает полное значение от производящего слова *движимый*, с другой стороны, вершиной словообразовательного гнезда является глагол со значением «динамики действия». В тексте дериват *недвижимость* образован от отвлеченного имени существительного *движимость* с помощью префикса *не-*, что позволяет сформироваться парадигматической связи (антонимии) между производящим и производным словами. По мнению А.И. Моисеева, производные слова выступают как слова с «двойной референцией» – с референцией к миру вещей (лексическое значение) и к миру слов (словообразовательное значение) [11, с. 16]. При этом производное слово *недвижимость* имеет словообразовательное значение «то, что противоположно значению производящего слова». Другая мотивация термина *недвижимость*, который образован с помощью суффиксом *-ость*, определяющим часть речи и определяющим одно и то же основное лексическое значение прилагательного *недвижимый*, связана с приставочным прилагательным *недвижимый*. Отсюда можно увидеть, что в морфемной структуре слова префикс характеризуется автономностью, «лексикализованностью» и влияет на семантику производного слова, а суффикс определяет часть речи, указывает на принадлежность того или иного экономического явления или понятия к определенной тематической группе и не влияет на лексическое значение производного слова.

Быть → убыть → убыток → $\left\{ \begin{array}{l} \text{убыточный} \rightarrow \text{убыточность} \rightarrow \text{безубыточность}^1 \\ \text{безубыточный} \rightarrow \text{безубыточность} \end{array} \right.$

На втором месте по **убыточности** – предприятия, поставляющие электроэнергию, газ и пар и занимающиеся кондиционированием воздуха, 47,6% [22]. В контексте дериват *убыточность* выражает свойство и состояние по значению прилагательного *убыточный*. Здесь семантическая функция глагола *быть* и *убыть* стала слабой в процессе деривации словообразовательной пары *убыточный* и *убыточность*. В сравнении с термином *движимость* слово *убыточность*, потерявшее часть значения и свойство глагола, имеет четвертую степень производности, а *движимость* находится на второй ступени словопроизводства и сохраняет полное значение глагола. В словообразовательной цепочке дериваты *убыток* и *убыточность* имеют синонимическую корреляцию. Согласно анализу существующих словосочетаний с данными терминами на основе их высокочастности в НКРЯ, можно сделать вывод, что их семантическая дифференциация представлена в словообразовательном значении (ср. *чистый убыток (компания)*, *компенсировать убытки*, *возмещения убытков*, *высокая убыточность*, *уровень убыточности*, *роста убыточности*, *снизить убыточность*, *убыточность предприятия*). Рассмотрим следующие типичные примеры в НКРЯ [29]:

В 2020 г. выручка Nibank почти удвоилась до 963 млн, а **чистый убыток** сократился почти вдвое – до \$ 44 млн.

Снос её возможен только при условии полного предварительного **возмещения убытков** владельцу», – пояснили в КС.

Здесь термин *убыток* выражает результат действия и образован непосредственно от глагола *убыть*, с которым он сближается по своему лексическому значению «материальный ущерб, потеря».

Добровольное автострахование развивается циклично, говорит Попков: после нескольких лет **низкой убыточности** и тарифов начинается сложный период **высокой убыточности** и высоких тарифов.

По ее словам, непросто оценить **уровень убыточности** этого сектора еще и потому, что статистика, которая сейчас собирается по нему и приводится в письме НАВС, не является полной: < ... >.

В данных фрагментах производное слово *убыточность* с суффиксом *-ость* обозначает состояние экономического положения и сближается по своему лексическому значению с прилагательным *убыточный*.

В словаре словообразовательных аффиксов суффикс *-ок* деривата *убыток* обозначает состояние [26], однако в экономических публицистических текстах чаще встречается словообразовательное значение результата действия.

Таким образом, в синонимической корреляции между дериватами возникает семантическая дифференциация, что обусловлено степенью производности одной словообразовательной цепочки и образованием этих дериватов от разных словообразовательных форм. Наряду с этим в словообразовательном значении проявляются связи и отношения, существующие между элементами внеязыковой действительности, что позволяет обеспечить непрерывность языка в переходе одной информации в другую и создать основу деривации [3].

В настоящее время в экономической терминисистеме активно используются существительные на *-ациj(a)* и *-изациj(a)*, которые мотивированы иноязычными базовыми основами. При этом можно говорить о таком феномене, когда термины, заимствованные из иностранных языков, включены в словообразовательных словарях в словообразовательное гнездо русского языка (ср. *вариация, интеграция, девальвация, дезинформация, декларация, рекламация*).

Термин *рекламация*, заимствованный из латинского языка (*reclāmātio* громкое возражение, неодобрение), обозначает претензию в связи с низким качеством товара с последующим требованием возмещения убытков [37]. В то же время в «Словообразовательном словаре русского языка» А.Н. Тихонова [36] данный термин относится к словообразовательному гнезду слова *рекламировать* (предъявлять претензии на низкое качество товара). *Рекламировать* относится к собственно русскому глаголу на *-овать*, образовано от основы немецкого глагола *reklamieren* – «предъявлять требования» и связано с французским и латинским глаголами *reclamer* и *reclamare* соответственно. У исходного слова *рекламировать* существует омоним *рекламировать*, мотивированный от существительного *реклама*.

Таким образом, образование некоторых экономических терминов в русском языке следуют логике деривации слова-прототипа в языке-источнике. Наряду с этим этимологический источник производящего слова определяют дифференциацию словообразовательного значения.

Как правило, производное слово имеет следующие особенности:

1) наличие свободной связной членимости;

2) наличие словообразовательной мотивированности: возникновение производного слова лишь тогда, когда значение производной основы соотносится с неппроизводной;

3) присутствие бинарной (двухкомпонентной) структуры: структура слова включает основу слова и словообразовательные средства (аффиксы) [12, с. 75–76].

Кроме того, Е.А. Земская отмечает, что определенная производная основа является более сложной по форме и смыслу, чем производящая основа [5, с. 8–9]. Производное

слово обозначает предмет «через установление той или иной связи между данным предметом действительности и другими» [2, с. 421], т.е. дериват имеет не только лексическое значение, но и словообразовательное значение. На основе вышеуказанных особенностей производных слов можно определить, являются ли данные слова производными. Рассмотрим это на примере термина *валютизация*.

Термин *валютизация* имеет неясную этимологию, однако, опираясь на признаки производного слова, можно предположить, что данный термин является производным от существительного *валюта*. Термин *валюта* как исходное слово, заимствовано непосредственно или из итальянского, или из немецкого языка и обозначало ‘стоимость, сумма’ [39], а сейчас используется в значении ‘разновидность денег’ [38] и не имеет членимости. Термин *валютизация* образован от основы *валют* и суффикса *-изациj(a)* и имеет членимость. Наряду с этим между словами *валюта* и *валютизация* существует словообразовательная мотивированность. По мнению И.А. Ширшова, типология производности включает в себя ядерный, промежуточный и периферийный типы производности [17, с. 135]. Термин *валютизация* относится к ядерному типу производности, характеризуется полной свободной членимостью (мотивирован от свободного корня *валют*). Рассмотрим их семантическое соотношение на примере в публицистическом тексте.

Снижение валютизации сопровождалось сокращением доли валюты в активах и пассивах банков на 3 п. п. за год (без учета валютной переоценки) – до 11% и 12% соответственно [32]. В данном предложении термин *валютизация* обозначает совокупность действий, связанных с разновидностью денег и имеет семантическую корреляцию, а также общую основу с термином *валюта*. Можно сделать вывод, что термин *валютизация* является производным от слова *валюта*, так как между данными терминами существует семантическое соотношение под влиянием этимологической рефлексии – **«наличия в языковом сознании говорящих реликтов исходного мотивационного значения слов с утраченной или затемненной внутренней формой»** [8, с. 182].

В экономической терминосистеме часто встречаются отглагольные синтаксические дериваты, имеющие значение отвлеченного действия и образующиеся с помощью суффиксов *-ениj(e)*: *блокирование* ← *блокировать*, *бронирование* ← *бронировать*, *владение* ← *владеть*, *внедрение* ← *внедрить*, *инкассирование* ← *инкассировать*, *декларирование* ← *декларировать*, *интегрирование* ← *интегрировать*, *отчисление* ← *отчислять*, *финансирование* ← *финансировать*. Среди данных терминов существуют словообразовательные варианты (*инкассирование* и *инкассация*, *интегрирование* и *интеграция*, *декларирование* и *декларация*), под которым понимаются семантически тождественные языковые формы, характеризующиеся общностью корневой морфемы и различием семантически соотносительных словообразовательных формантов [6].

Инкасс(о) →	инкассировать →	инкассирование
		инкассация

Собственная служба инкассации предоставляет клиентам возможность инкассирования и доставки денежных средств и ценностей в удобное для них место и время. Все больше услугами инкассаторов стали пользоваться частные лица, желающие перевезти ценные вещи из точки «А» в точку «Б» с минимальным риском [34]. Дериваты *инкассация* и *инкассирование* представляют действие по глаголу

инкассировать. Суффиксы в составе однокоренных терминов-существительных *инкассация* и *инкассирование*, у которых абсолютное семантическое тождество единиц и различие материальной оболочки (словообразовательного форманта), семантически нейтрализуются. В представленном выше фрагменте можно увидеть, что суффиксальные морфемы *-ацѳѳ(a)* и *-ениѳѳ(e)* обладают синонимической корреляцией. Наряду с этим в тексте также присутствует дериват *инкассатор* с суффиксом *-ор* (тот, кто инкассирует), мотивированный производящим словом *инкассировать*.

Среди перечисленных экономических терминов встречаются преимущественно транспозиционные дериваты с суффиксами *-оство-(ество)*, *-ств(о)*, *-тельств(о)*, *-ацѳѳ(a)*, *-ость*, *-ность*, *-им-ость-*, *-ацѳѳ(a)* и *-изацѳѳ(a)*. Мутационные дериваты, полностью отличные от того, что названо мотивирующим словом [15], также представлены в экономической терминсистеме, но они образованы главным образом с помощью суффиксов *-ик*, *-ор*, *-ер* (ср. *заказчик*, *застройщик*, *инвестор*, *инкассатор*, *экспортер*). Реже встречаются дериваты с мутационным значением на суффиксы *-арѳѳ* (ср. *депозитарѳѳ*), *-еѳѳ* (ср. *владелец*) и *-ство* (ср. *казначейство*). Рассмотрим следующие примеры:

Заказ → заказчик → заказчица

СЭЗЭМ не производит РМЕ на склад: все производится строго под заказ и конкретные потребности заказчиков в минимальные сроки Коммерсантъ [21]. Заказчик рассматривается как субъект, а заказ (заказать кем?) как объект заказчика. Дериват *заказчик* образован от свободного корня *заказ* и суффикса *-чик*, относясь к одной части речи с производящим словом, но отличается от производящего слова денотатом (первое относится к лицу, а второе к классу вещей).

Строить → застроить → застройщик → застройщица

В городе Томск застройщик из Екатеринбурга намерен застроить участок в Ленинском районе [23]. Дериват *застройщик* образован от связанного корня *строй* и аффиксов *за-* и *-ить*, отличаясь от производящего слова отнесенностью к другой части речи. Приставка *за-* дополнительно модифицирует действие глагола *строить*, что, в свою очередь, вызывает двоякую членимость и множественную семантическую соотнесенность.

Однако значение лица семантической парадигмы субстантива с суффиксом *-ик* (*-чик*, *-ник*) не всегда выступает мотиватором для мутационных значений дериватов (ср. *собственник*, *частник*). Рассмотрим пример:

собственный → собственник → собственница

Ему же принадлежит половина местного ООО «Гранд», которое занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимости. Вторым собственником указан господин Григорьян [28]. В тексте производящее слово *собственный* обозначает «принадлежащий кому-нибудь по праву собственности», а *собственник* – лицо, обладающее правом собственности. Основное значение производного слова не изменяется в сравнении с производящим словом, а отличается только принадлежностью к определенной части речи. Дериват *собственник* образован от связанного корня *собственн* и суффикса *-ик*.

Кроме того, дериват с суффиксом *-ик* (*-чик, -ник, -ец*) со значением лица соответствует соотносительному с ними субстантиву с суффиксом *-ниц(а)* (*-ица, -атниц(а)*). Родовое значение суффикса *-ниц(а)* (*-ица, -атниц(а)*) рассматривается как мотиватор для модификационных значений дериватов. «Сущность словообразовательной модификации заключается в добавлении к основному значению мотивирующего слова некоторого дополнительного элемента смысла» [10]. Суффиксы *-ник* и *-ец*, выражающие противопоставление по роду, создают модификационное значение деривата в условиях неизменяемой производящей основы. У дериватов с суффиксом *-ор* и *-ер* отсутствует разделение значения с конкретизацией мужского и женского пола, а присутствует в большей степени значение обобщенности.

Уберизировать → уберизатор

Термин *уберизатор* имеет два значения: ‘1. Информационный сервис, осуществляющий посредничество между клиентом и поставщиком услуг. 2. Тот, кто разрабатывает такой сервис или использует его в предпринимательской деятельности’ [30]. Суффикс *-ор* в первом значении слова *уберизатор* проявляет только категориальное значение части речи (предметность), а во втором – выражает словообразовательное значение (тот, кто уберизирует), поэтому многозначность суффикса определяет полисемию производного слова и разную словообразовательную мотивированность между словами в одной и той же словообразовательной паре.

Из вышеуказанного следует, что мутационные дериваты не зависят от словообразовательного типа, а определяются семантическим соотношением между производным и производящим словами. В экономической терминологии мутационные дериваты с суффиксами *-ик-, -ор, -ер* преимущественно являются словами с инвариантным значением «носитель предметного признака».

Заключение. Таким образом, в экономической терминосистеме суффиксы *-ость, -(о)ств(о), -ор, -ер, -ик, -ениј(е)* и *-изациј(а)* имеют высокую производность. Под влиянием языка-источника деривация экономических терминов чаще всего осуществляется по закону словообразования слова-прототипа. В экономической терминосистеме производные слова выполняют, главным образом, номинативную функцию. Степень производности влияет на семантическую коррелятивность и семантическую отдаленность между производными и непроизводными словами на разных ступенях словопроизводства. Регулярность и повторяемость словообразовательных формантов обеспечивают ясность значения терминов в сфере экономики по тематическому признаку и точность семантической дифференциации. В экономической терминосистеме словообразовательная вариантность представляется преимущественно производными словами, мотивированными от глагола с помощью суффиксов *-ениј(е)* и *-изациј(а)*. Наряду с этим появление словообразовательных вариантов зависит в некоторой степени от полисемии морфем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беляева И.В. Зимствование морфем как илиминирование лакун: «инговые» формы в русском языке / И.В. Беляева, Э.Г. Куликова // Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. – 2019. – Вып. 6 (822). – С. 108–121.
2. Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию / Г.О. Винокур // Избранные работы по русскому языку. – М., 1959. – С. 419–442.
3. Газизова Р.Ф. Словообразование с позиций когнитивизма / Р.Ф. Газизова // Вестник Башкирского университета. – 2012. – Т. 17. №1(1). – С. 456–459.

4. Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства / Е.А. Земская // Русский язык конца XX столетия (1985 – 1995). – М. : Наука, 1996. – С. 90–141.
5. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование / Е.А. Земская. – М. : Флинта: Наука, 2011. – 328 с.
6. Иванова Г.А. Словообразовательная вариантность и норма в метаязыке лингвистики / Г.А. Иванова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2010, – № 4 (2). – С. 519–521.
7. Кирилова Е.А. Структура сложных слов в современных вологодских говорах: дис. ... кандидата филологических наук / Е.А. Кирилова. – Вологда, – 2008. – 202 с.
8. Коновалова Н.И. Явление этимологической рефлексии в диалектной речи / Н.И. Коновалова // Этимологические исследования: сб. науч. тр. Вып. 8. – Екатеринбург, 2003. – С. 180–186.
9. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой массмедиа / В.Г. Костомаров. – М., 1994. – 248 с.
10. Кузовлева Г.В. Морфемные терминообразовательные типы юриспруденции / Г.В. Кузовлева // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2014. – № 4 (26). – С. 203–206.
11. Моисеев А.И. Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке / А.И. Моисеев. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1987. – 206 с.
12. Николина Н.А. Словообразование современного русского языка / Н.А. Николина. – М.: Академия, – 2005. – 160 с.
13. Петрова Т.А. Особенности образования сложных слов: современное состояние и особенности / Т.А. Петрова // Вестник Академии знаний. – 2012. – № 1. – С. 99–103.
14. Петрухина Е.В. Неединственная словообразовательная мотивация в русском языке и способы ее верификации / Е.В. Петрухина, Ма Яньхун // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2020. – №1, С. 181–187.
15. Улуханов И.С. Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация / И.С. Улуханов. – М.: Русские словари, 1996. – 222 с.
16. Ширшов И.А. Множественность словообразовательной мотивации в современном русском языке / И.А. Ширшов. – Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1981. – 118 с.
17. Ширшов И.А. Теоретические проблемы гнездования / И.А. Ширшов. – М., 1999. – 236 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

18. Аффиксоиды русского языка. Словарь-справочник. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://affixoid.iling.spb.ru/search?f%5B0%5D=title%3A%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0> (дата обращения 28.03.2025).
19. Гончаров С. Биографический портрет / С. Гончаров // Коммерсантъ. – 2024. – 05 ноября [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/7280673> (дата обращения 20.03.2025).
20. Гришина Т. Для физического лица полторы тысячи не налоги / Т. Гришина, О. Плешанова, О. Сапожков, Д. Бутрин // Коммерсантъ. – 2010. – 09. июня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/1383588> (дата обращения 20.05.2024).
21. Егорова А. За основу стратегии сразу взяли локализацию и усиление производственных возможностей / А. Егорова // Коммерсантъ. – 2025. – 09 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/7639652> (дата обращения 15.04.2025).
22. Иванова М. Доля убыточных организаций в Башкирии за год увеличилась на 5% / М. Иванова // Коммерсантъ. – 2024. – 07 ноября [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/7284091> (дата обращения 20.03.2025).
23. Игнатова М. Екатеринбургский застройщик снесет более 300 домов по КРТ в трех регионах РФ / М. Игнатова // Коммерсантъ. – 2025. – 19 марта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/7586681> (дата обращения 20.03.2025).
24. Калашников М. Футурополис против нео-средневековья / М. Калашников // Завтра. – 2021. – 28 сентября [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zavtra.ru/blogs/futuropolis_protiv_neo-srednevekov_ya (дата обращения 20 мая 2024).
25. Красиков В. В Екатеринбурге 12 сентября пройдет экономический форум «Экспортный марафон» / В. Красиков // Коммерсантъ. – 2024. – 09 марта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/6933614> (дата обращения 20.03.2025).
26. Лопатин В.В. Словарь словообразовательных аффиксов современного русского языка / В.В. Лопатин, И.С. Улуханов. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2016. – 812 с.
27. Любая инвестиция в бизнес должна заканчиваться его продажей // Коммерсантъ. – 2025. –

27 марта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/7604238> (дата обращения 15.04.2025).

28. Морозова А. Сменился основной владелец воронежской сети клиник «Медэксперт» / А. Морозова // Коммерсантъ. – 2025. – 08 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/7640595> (дата обращения 09.04.2025).

29. Национальный корпус русского языка (НКРЯ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ruscorpora.ru/> (дата обращения 20.05.2024).

30. Новое в русской лексике. Словарные материалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://neolex.iling.spb.ru/node/16627> (дата обращения 20.05.2024).

31. Почему Латвия вечно отстаёт от Литвы и Эстонии? // News. – 2021. – 5 июля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/253791431> (дата обращения 20.06.2024).

32. Рушайло П. Рекорды в прошлом / П. Рушайло // Коммерсантъ. – 2024. – 28 марта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/6594428> (дата обращения 20.03.2025).

33. Рыбалов А. Беседа о Карантиномике – экономике в условиях карантина / А. Рыбалов, М. Цыбулевский, А. Цыпин // Youtube. – 2020. – 19 июля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=Ng-MyHYtjUk&ysclid=madwnzv2ws648611061> (дата обращения 20.05.2024).

34. Рынок инкассаторских услуг в 2013 году // Banki.ru. – 2014. – 12 февраля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6218579> (дата обращения 10.07.2024).

35. Такой безработицы не было 20 лет. Как работает ковидономика во время коронакризиса? // News. – 2020. – 25 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/228450854> (дата обращения 10.07.2024).

36. Тихонова А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. / А.Н. Тихонова. – М.: Рус. яз., 1985.

37. Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина // Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://megabook.ru> (дата обращения 10.04.2025).

38. Экономика. Толковый словарь / Общая редакция: д.э.н. И.М. Осадчая. – М.: ИНФРА-М, Издательство «Весь Мир» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://economics.niv.ru/doc/dictionary/economics/index.htm> (дата обращения 10.04.2025).

39. Этимологический словарь русского языка / ред. Н.М. Шанского (Т. I-II, Вып. I-X). – М.: Изд-ва, МГУ, 1968.

REFERENCES

1. Belâeva I.V., Kulikova È.G. (2019). Zaimstvovanie morfem kak iliminirovanie lakun: «ingovy» formy v russkjm âzyke [Borrowing of morphemes as elimination of lacunae: "ing" forms in the Russian language] in Bulletin MSLU. Humanities. 6. pp. 108–121 (In Russian).

2. Vinokur G.O. (1959). Zame po russkomu slovoobrazovaniû [Notes on Russian word formation] in Izbrannye raboty po russkomu âzyku [Selected works on the Russian language] (pp. 419–442). Moscow (In Russian).

3. Gazizova R.F. (2012). Slovoobrazovanie s pozicij kogitivizma [Word formation from the standpoint of cognitivism] in Bulletin of the Bashkir University. 17. 1. pp. 456–459 (In Russian).

4. Zemskaâ E.A. (1996). Aktivnye processy sovremennogo slovooproizvodstva [Active processes of modern word production] in Russkij âzyk konca XX stoletîâ (1985 – 1995) [Russian language at the end of the 20th century (1985–1995)] (pp. 90–141). Moscow: Science (In Russian).

5. Zemskaâ E.A. (2011). Sovremennij russkij âzyk. Slovoobrazovanie [Modern Russian language. Word formation]. Moscow: Flint: Science (In Russian).

6. Ivanova G.A. (2010). Slovoobrazovatel'naâ valiantnost' i norma v metaâzyke lingvictiri [Word-formation variability and norm in the metalanguage of linguistics] in Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after N.I. Lobachevsky. 4. pp. 519–521 (In Russian).

7. Kirilova E.A. (2008). Struktura slozyh slov v sovrmnyh vologodskih govorah [The structure of compound words in modern Vologda dialects]. Vologda (In Russian).

8. Konovalova N.I. (2003). Âvlenie ètimologiçeskoj refleksii v dialektnoj pečî [The phenomenon of etymological reflection in dialectal speech] in Etymological research. 8. Yekaterinburg (In Russian).

9. Kostomarov V.G. (1994). Âzykovoï vkus èpohi. Iz nablûdenij nad reçevoj praktikoj massmedia [The linguistic taste of the era. From observations on the speech practice of the mass media]. Moscow (In Russian).

10. Kuzovleva G.V. (2014). Morfemye terminoobrazovatel'nye tipy ûrispuðencii [Morphemic term-forming types of jurisprudence] in Bulletin of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 4. pp. 203–206 (In Russian).

11. Moiseev A.I. (1987). Osnovnye voprosy slocoobrazovanie v sovremennom russkom literaturnom

âzyke [Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке]. Leningrad: LSU Publishing House (In Russian).

12. Nikolina N.A. (2005). Slovoobrazovanie sovremennogo russkogo âzyka [Word formation of the modern Russian language]. Moscow: Academy (In Russian).

13. Petrova T.A. Osobennosti obrazovaniâ složnyh slov: sovremennoe sostožnie i osobnosti [Features of the formation of compound words: current state and features] (In Russian).

14. Petruhina E.B., Ma Ān'hun (2020). Needinstvennâ slovoobrazovatel'naâ motivaciâ v russkom âzyke i sposoby ee verifikacii [Not the only word-formation motivation in the Russian language and ways of its verification] in Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after N.I. Lobachevsky. 1 (In Russian).

15. Uluhanov I.S. (1996). Edinicy slovoobrazovatel'noj sistemy russkogo âzyka i ih leksičeskaâ realizaciâ [Units of the word-formation system of the Russian language and their lexical implementation]. Moscow: Russian dictionaries (In Russian).

16. Širšov I.A. (1981). Množestvennost' slovoobrazovatel'noj motivacii v sovremennom russkom âzyke [Plurality of word-formation motivation in modern Russian language]. Rostov n/d: Publishing house Rostov University (In Russian).

17. Širšov I.A. Teoretičeskie problemy gnezdovaniâ [Theoretical problems of nesting]. Moscow (In Russian).

Поступила в редакцию 20.06.2025 г.

ON WORD-FORMATION FEATURES OF NATIVE AND BORROWED ECONOMIC TERMINOLOGY IN JOURNALISTIC TEXTS OF 2010–2020s

Chen Xiaoyu

The paper considers the word-formation features of economic terms in journalistic texts of the 2010-2020s (mainly in the newspapers Kommersant, Zavtra, News), including neologisms that appear at this time, their productivity, word-formation motivation and word-formation variants. Economic terminology is formed under the influence of the tendency towards internationalization of terminological vocabulary, as well as its adaptability and accuracy, which is manifested in the use of borrowed and Russian morphemes in the formation of economic terms, including suffixes expressing abstract meanings. In the formation of terminology in the economic sphere, the regularity and repeatability of word-formation formants ensure the implementation of the nominative function of the language, clarity and accuracy of the designation of an economic phenomenon or concept. In the course of the study, the method of componential analysis, the method of semantic analysis, statistical (for analyzing the frequency of use of terms), and descriptive (contextual) analysis have been used.

Key words: economic terms, productivity, derivative, word-formation motivation, non-unique motivation, unique motivation, top of a word-formation nest, a derivative, a detivational word.

Чэнь Сяюй.

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Аспирант, кафедра русского языка.

ORCID: 0009-0002-3019-0397.

E-mail: st106496@student.spbu.ru.

Chen Xiaoyu.

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation.

Post-graduate student, Department of Russian language.

ORCID: 0009-0002-3019-0397.

E-mail: st106496@student.spbu.ru.